

UDS

RISQUES PÉDAGOGIQUES

À HAUT POTENTIEL

SÉRIE BALADO • ÉPISODE 3

Quand
l'interdisciplinarité
suscite de
la résistance étudiante
Ressources en appui

Lynn Mills, chargée de cours à l'École de gestion met à disposition les ressources en appui au projet d'innovation pédagogique qu'elle présente dans l'épisode *Quand l'interdisciplinarité suscite de la résistance étudiante* de la série balado *Risques pédagogiques à haut potentiel*. Ces ressources consistent en des consignes et grilles d'évaluation par les pairs.

Cet épisode de balado ainsi que les ressources en appui sont liés à un projet interdisciplinaire en entreprise impliquant des personnes étudiantes de deux programmes distincts. Le risque principal : faire collaborer des profils aux visées pédagogiques différentes dans un contexte réel, ayant comme méthode d'évaluation, l'évaluation par les pairs. La résistance étudiante, liée à la méthode d'évaluation et au changement de culture pédagogique, bien qu'anticipée représentait un risque bien réel.

Pour écouter cet épisode de balado : <https://baladoquebec.ca/risques-pedagogiques-a-haut-potentiel>

L'innovation de Lynn Mills vous inspire?

N'hésitez pas à adapter ou à modifier le contenu de cette ressource éducative libre (REL), conformément aux conditions d'utilisation de la licence libre.

Pour citer ce document :

Mills, L. (2026). *Quand l'interdisciplinarité suscite de la résistance étudiante. Ressources en appui*. Université de Sherbrooke, École de gestion. CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232887>

Table des matières

Calendrier de projet	3
Consignes générales	4
Format de la remise	4
Pondération	4
Processus d'évaluation	4
Livrable 1 : offre de service	5
Grille d'évaluation de l'offre de service	7
Livrable 2 : rapport sur le contexte d'utilisation	9
Grille d'évaluation du contexte d'utilisation	10
Livrable 3 : rapport final	14
Grille d'évaluation du rapport final	15

Calendrier de projet

Calendrier interactif produit avec l'application gratuite Genially :

<https://view.genially.com/69595d85bff8ab96d8925afc>

Consignes générales

Le projet de session en équipe consiste à faire l'analyse organisationnelle, le développement d'un prototype de tableau de bord de gestion (TBG), réaliser le plan d'implantation, identifier les sources de résistance au changement potentielle ainsi qu'émettre des recommandations pour la mise en place du TBG pour un client qui vous a été assigné.

Format de la remise

Chaque livrable doit être remis en **format PDF** directement sur les liens de dépôt des travaux sur Moodle selon les dates prévues au plan de cours.

ATTENTION : un document qui n'est pas remis en format PDF ne sera pas corrigé et se verra automatiquement attribué la note 0!

De plus, s'il y a lieu, chaque personne étudiante doit déposer le formulaire d'évaluation d'équipe (disponible sur Moodle dans la section « Modalités d'évaluation ») directement sur les liens de dépôt des travaux sur Moodle selon les dates de remise des livrables d'équipe. Une évaluation des pairs non remise entrainera automatiquement une réduction de la note de 10 % pour le livrable concerné.

Pondération

Le projet compte pour 40 % de la note finale et est divisé en quatre livrables. Les équipes sont composées de personnes étudiantes des cours GIS807 et ICO810. La note de chaque livrable est la même pour tous les membres de l'équipe, quel que soit le cours d'appartenance. La note de chaque membre de l'équipe peut être modulée en fonction de l'évaluation d'équipe (jusqu'à concurrence de 40 % de la note obtenue pour le livrable visé).

Processus d'évaluation

La note de chaque livrable de l'équipe (L1, L2, L3) est obtenue par la moyenne des contrôle qualité (CQ1, CQ2, CQ3), représentant 30 % de la note finale ainsi que l'évaluation effectuée par les personnes enseignantes (représente 70 % de la note finale).

Livrable 1 : offre de service

Pondération.....4 %

Vous devez produire une offre de service avec les sections suivantes :

1. Compréhension

1.1. Contexte

Décrire le contexte organisationnel. Commencer par décrire l'organisation en un court paragraphe. Ensuite, le cas échéant, décrire l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet, sa raison d'être dans l'organisation et ses principales préoccupations.

1.2. Situation actuelle et problématique

Pourquoi l'organisation n'utilise pas de tableau de bord pour suivre la performance? Si elle en a un, qu'est-ce qui l'empêche de bien suivre la performance? Ensuite, quel en est l'impact sur l'atteinte des résultats organisationnels?

1.3. Objectif de l'intervention (situation désirée)

L'objectif principal de ce projet est de concevoir un prototype de tableau de bord de gestion permettant non seulement le suivi du [*système organisationnel*], mais aussi de soutenir l'adhésion, l'engagement et la montée en compétence des [*rôles qui l'utiliseront*], afin de faciliter l'appropriation durable du changement.

1.4. Livrables et limites

Présenter les livrables principaux et intermédiaires issus de ce projet et ce qui n'est pas couvert par celui-ci.

2. Approche de réalisation

2.1. Cadre de référence

Présenter brièvement le ou les cadres de références retenus pour la réalisation du projet.

2.2. Calendrier

Présenter les principaux livrables, leur description et la date prévues de livraison.

2.3. Implication du client

Indiquer ce que vous avez besoin de la part du client en termes de ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc.

- 3. Engagement éthique et professionnel**
- 4. Équipe de réalisation**
- 5. Clauses contractuelles**
- 6. Signatures (sur une page à part entière)**

Grille d'évaluation de l'offre de service

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points
Développement adéquat de l'offre de service	Le contexte organisationnel est rédigé de manière à décrire l'organisation entourant le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel est incomplet , l'organisation n'est pas présentée, impossible d'identifier l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet ni sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente partiellement l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente bien l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente de façon claire et précise l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	
		1	2	3	4	
	La problématique est délimitée de manière à identifier correctement les besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est incomplète et permet difficilement de cibler les besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier partiellement les besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier les principaux besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier clairement tous les besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	
		1	2	3	4	
	L'offre de services délimite les inclusions et les exclusions du projet.	L'offre de service est incomplète et ne permet pas de cibler les inclusions et les exclusions du projet.	L'offre de service permet d'identifier partiellement les inclusions et les exclusions du projet.	L'offre de service permet d'identifier la majorité des inclusions et des exclusions du projet.	L'offre de service permet d'identifier clairement toutes les inclusions et les exclusions du projet.	
		1	2	3	4	
	L'approche de réalisation est appuyée sur un cadre de référence valide.	Aucun cadre de référence n'est utilisé pour appuyer la réalisation du projet.	Le cadre de référence utilisé ne permet pas d'appuyer complètement la réalisation du projet.	Le cadre de référence utilisé permet d'appuyer la réalisation du projet.	Le cadre de référence proposé appuie la réalisation du projet de sorte que les impacts en intelligence d'affaires et en changement organisationnel sont explicités.	
		1	2	3	4	

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points
	La démarche entourant le projet est planifiée expliquée.	Les livrables sont présentés de manière incomplètes et l'échéancier est omis.	Les livrables sont présentés et décrits partiellement et l'échéancier n'est pas adéquat.	Les principaux livrables sont présentés et décrits, avec une date butoir indiquée , ce qui permet de comprendre la planification globale.	Tous les livrables sont présentés, décrits et une date butoir est indiquée.	
		1	2	3	4	
	L'implication du client est balisée.	Les besoins (ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc.) quant à l'implication du client sont absents .	Les besoins (ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc.) quant à l'implication du client sont partiellement présentés.	Les besoins (ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc.) quant à l'implication du client sont explicités de manière claire et complète .	Les besoins (ressources humaines, matérielles, informationnelles, etc.) quant à l'implication du client sont explicités avec une très grande précision .	
		1	2	3	4	
	Les éléments de conclusion de l'offre de services sont présents.	L'équipe de réalisation n'est pas présentée, aucune clause contractuelle et les signatures sont absentes .	Certains éléments sont incomplets ou manquants quant à la présentation de l'équipe de réalisation, les clauses contractuelles ou les signatures.	Les principaux éléments sont présentés quant à l'équipe de réalisation et les clauses contractuelles. Les signatures sont présentes sur une page distincte.	Tous les éléments liés à l'équipe de réalisation, les clauses contractuelles et les signatures sont présentés de manière claire, complète et conforme .	
		1	2	3	4	
Qualité de la présentation	L'offre de service est produite avec soin et professionnalisme.	La présentation générale de l'offre de service laisse à désirer .	Incohérence ou qualité médiocre dans la présentation de certains éléments de l'offre de service.	L'offre de service est présentée avec soin et professionnalisme .	L'offre de service est présentée avec soin et professionnalisme, et respecte toutes les normes de présentation attendues.	
		1	2	3	4	
	La qualité du français du document est élevée.	Le document présente de nombreuses fautes (7 fautes et +).	Le document présente quelques fautes (4 à 6 fautes).	Le document présente très peu de fautes (1 à 3 fautes et moins).	Le document ne présente aucune faute.	
		1	2	3	4	

Livrable 2 : rapport sur le contexte d'utilisation

Pondération.....8 %

Le rapport doit couvrir les éléments suivants :

- La mission du projet (contexte, problématique et livrables)
- Le contexte d'utilisation
 - Les utilisateurs (profil : aisance avec les technologies, etc.)
 - Les environnements :
 - Technologique : Plateforme d'exécution / de développement, bases de données, etc.
 - Physique : Matériel utilisé, appareils, emplacement, etc.
 - Socio-organisationnel : Structure hiérarchique, marguerite des acteurs, niveaux de collaboration, organisation du travail, identification des résistance potentielles, etc.
 - La tâche (analyse de la tâche dirigée par les buts).
- Spécification des exigences
 - Analyse de la tâche (TPI) avec la proposition des métriques variées
 - Fiches de métriques en annexe

Grille d'évaluation du contexte d'utilisation

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Détails pour le contrôle qualité
Compréhension des besoins	Le contexte organisationnel est rédigé de manière à décrire l'organisation entourant le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel est incomplet , l'organisation n'est pas présentée, impossible d'identifier l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet ni sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente partiellement l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente suffisamment l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.	Le contexte organisationnel présente de façon claire et précise l'organisation, l'unité organisationnelle sur laquelle porte le projet et sa raison d'être dans l'organisation.		La raison d'être de l'unité organisationnelle (pourquoi existe-t-elle?) et la situation désirée (impact du projet) sont clairement présentées.
		1	2	3	4		
	La problématique est délimitée de manière à identifier correctement les besoins du client en matière de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est incomplète et permet difficilement de cibler les besoins du client en matière de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier partiellement les besoins du client en matière de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier les principaux besoins du client en termes de mesure de performance organisationnelle.	La problématique est délimitée de manière à identifier clairement tous les besoins du client en matière de mesure de performance organisationnelle.		Les obstacles au suivi de la performance et l'impact (conséquences) sur l'organisation sont définis.
		1	2	3	4		
	L'objectif du projet est balisé.	L'objectif du projet est absent ou mal défini .	L'objectif du projet peut porter matière à interprétation .	L'objectif du projet est formulé de manière claire et concrète , en lien avec le mandat, mais sans précision sur les livrables ou indicateurs SMART.	L'objectif du projet est défini de manière claire, concrète et concise, en lien avec le mandat. Les livrables ou indicateurs SMART sont complets.		L'objectif du projet est défini avec ses livrables.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Détails pour le contrôle qualité
Développement adéquat du contexte d'utilisation	Le profil complet des utilisateurs du TBG est présenté.	Présentation incomplète et détails importants concernant les utilisateurs sont manquants.	Tous les utilisateurs sont présentés de manière partielle ou certains utilisateurs sont manquants.	Les utilisateurs sont présentés avec leurs rôles et fonctions principales, ainsi que quelques caractéristiques pertinentes, mais les profils ne sont pas complets ou leur analyse n'a pas été approfondie.	Le profil de tous les utilisateurs est présenté de manière complète , et l' analyse de leurs rôles et fonctions est approfondie.		Les utilisateurs sont présentés clairement (fonction, rôle, compétences, profils académiques, tâches et fréquence des suivis). Les caractéristiques psychologiques et physiques sont également présentées.
		1	2	3	4		
	L'environnement technologique entourant l'utilisation du TBG est présenté.	L'environnement technologique est absent.	L'environnement technologique est présenté sommairement et incomplet.	L'environnement technologique est décrit de manière claire . La description couvre les éléments essentiels , mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement technologique est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement technologique présente la plateforme d'exécution, la plateforme de développement, etc. à prendre en compte pour l'utilisation du TBG.
		1	2	3	4		
	L'environnement physique entourant l'utilisation du TBG est présenté.	L'environnement physique est absent.	L'environnement physique est présenté sommairement et incomplet.	L'environnement physique est décrit de manière claire. La description couvre les éléments essentiels, mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement physique est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement physique présente le matériel, les outils, les appareils, l'emplacement, etc. à prendre en compte pour la conception du TBG.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Détails pour le contrôle qualité
	L'environnement socio-organisationnel entourant l'utilisation du TBG est présenté.	L'environnement socio-organisationnel est absent .	L'environnement socio-organisationnel est présenté sommairement et incomplet .	L'environnement socio-organisationnel est décrit de manière claire . La description couvre les éléments essentiels , mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement socio-organisationnel est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement socio-organisationnel présente la structure hiérarchique, le niveau de collaboration, les stratégies et objectifs en place, l'organisation du travail, etc. qui peuvent mener à des sources de résistance au changement potentielles quant à l'intégration d'un TBG.
		1	2	3	4		
	L'analyse de la tâche (TPI) est présentée.	L'analyse de la tâche est manquante ou inadéquate pour identifier les préoccupations de gestion, les cibles/balises et les métriques potentielles.	L'analyse de la tâche comporte de nombreux éléments qui démontrent une incompréhension des préoccupations de gestion, des cibles/balises et métriques retenues.	L'analyse de la tâche comporte quelques éléments qui portent à confusion à l'égard des préoccupations de gestion, des cibles/balises et métriques retenues.	L'analyse de la tâche est présentée de manière claire pour identifier l'ensemble des préoccupations de gestion, les cibles/balises et les métriques retenues.		L'analyse de la tâche démontre bien le découpage entre les préoccupations de gestion (but et sous-buts), les cibles/balises ou objectifs à atteindre ainsi que la métrique retenue pour mesurer l'atteinte des objectifs.
		1	2	3	4		
	Propositions de métriques variées.	Les préoccupations de gestion répertoriées sont incomplètes et une seule proposition métrique est présentée .	Un nombre insuffisant de préoccupations de gestion sont répertoriées et de propositions de métriques sont proposées.	La majorité des préoccupations de gestion sont répertoriées et un ensemble de métriques pertinentes est proposé , mais n'est ni diversité ni exhaustive.	Un nombre important de préoccupations de gestion sont répertoriées et pour chacune d'elle, un éventail diversifié de métriques est proposé pour mesurer l'atteinte des objectifs souhaités.		L'analyse de la tâche propose un ensemble de métriques variées (perception, compréhension et projection) en fonction des préoccupations identifiées.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Détails pour le contrôle qualité
	Les fiches de métriques sont présentées en annexe.	Absence de fiches de métriques ou la très grande majorité est incomplète .	Plusieurs fiches de métriques (+ de 3) sont incomplètes .	Certaines fiches de métriques (1 ou 2) sont incomplètes .	Toutes les fiches de métriques proposées sont complètes .		Chaque métrique retenue dans l'analyse de la tâche a sa fiche de métrique complète sur une page (titre, description, justification, cibles/ balises, formule de calcul, source des données, informations supplémentaires.).
		1	2	3	4		
	Les fiches de métriques sont cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Établissement de liens avec l'analyse de la tâche difficile étant donné que des fiches sont absentes ou elles sont incohérentes avec l'analyse de la tâche.	Plusieurs fiches de métriques (+ de 3) ne sont pas cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Certaines fiches de métriques (1 ou 2) ne sont pas cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Toutes les fiches de métriques sont parfaitement cohérentes avec l'analyse de la tâche.		Chaque fiche de métrique correspond à l'identification effectuée dans l'analyse de la tâche.
		1	2	3	4		
Qualité de la présentation	Le rapport est produit avec soin et professionnalisme.	La présentation générale du rapport du contexte d'utilisation laisse à désirer .	Incohérence ou qualité médiocre dans la présentation de certains éléments du rapport du contexte d'utilisation.	Le rapport du contexte d'utilisation est présenté avec soin et professionnalisme . Les éléments essentiels sont présents et organisés correctement, sans incohérences majeures.	Le rapport du contexte d'utilisation est présenté avec soin et professionnalisme, et respecte toutes les normes de présentation attendues.		Présentation claire, concise, mise en page professionnelle, sobre, respect des normes de présentation Slidedoc. Équilibre entre esthétique et contenu.
		1	2	3	4		
	La qualité du français du document est élevée.	Le document présente de nombreuses fautes (7 fautes et +).	Le document présente quelques fautes (4 à 6 fautes).	Le document présente peu de fautes (1 à 3 fautes et moins).	Le document ne présente aucune faute .		Les fautes sont bien indiquées (endroit dans le document et page).
		1	2	3	4		

Livrable 3 : rapport final

Pondération **22 %**

Le rapport doit couvrir les éléments suivants :

- La mission du projet (contexte, problématique et livrables);
- Le contexte d'utilisation
 - Les utilisateurs (profil : aisance avec les technologies, etc.);
 - Les environnements (technologique, physique et socio-organisationnel);
 - La tâche (structure de buts et informations, c.-à-d. préoccupations de gestion, objectifs et balises ainsi que choix des indicateurs);
- Description des 3 à 5 testeurs pour les évaluations et justification du leur choix;
- Les questions pour les tests d'utilisabilité (en annexe);
- Chaque itération
 - Au moins deux itérations avec un prototype à basse fidélité;
 - Au moins deux itérations avec un prototype à haute fidélité;
 - Résultats d'évaluation;
 - Modifications réalisées au prototype.
- Plan d'implantation
 - Grandes étapes à réaliser en fonction de la capacité organisationnelle et prévoir également le plan de communication auprès des parties prenantes;
 - Identification des résistances au changement, analyse du champ de forces
- Les recommandations, au nombre de **six au total**, doivent aborder la mobilisation et le changement organisationnel en contexte de mesure de la performance. Elles doivent prendre en compte les facteurs clés de succès, les leviers et les obstacles à l'implantation d'un tableau de bord de gestion ainsi que des résistances au changement potentielles identifiées dans le contexte organisationnel du client.
 - Il doit y avoir **au moins deux recommandations** relatives à ICO et **au moins deux relatives** à SIA. Chaque recommandation doit être placée sur une matrice à deux dimensions : capacité de réalisation en abscisse et impact en ordonnée. Chaque dimension est séparée en deux sections (faible et élevée), ce qui donne quatre quadrants. Il est important d'avoir au moins une recommandation dans le quadrant capacité de réalisation élevée et impact élevé.

Grille d'évaluation du rapport final

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
Contexte d'utilisation	Le profil complet des utilisateurs du TBG est présenté.	Présentation incomplète et détails importants concernant les utilisateurs sont manquants.	Tous les utilisateurs sont présentés de manière partielle ou certains utilisateurs sont manquants.	Les utilisateurs sont présentés avec leurs rôles et fonctions principales, ainsi que quelques caractéristiques pertinentes, mais les profils ne sont pas complets ou leur analyse n'a pas été approfondie.	Le profil de tous les utilisateurs est présenté de manière complète , et l' analyse de leurs rôles et fonctions est approfondie.		Les utilisateurs sont présentés clairement (fonction, rôle, compétences, profils académiques, tâches et fréquence des suivis). Les caractéristiques psychologiques et physiques sont également présentées.
		1	2	3	4		
	L'environnement technologique entourant l'utilisation du TBG est présenté.	L'environnement technologique est absent.	L'environnement technologique est présenté sommairement et incomplet.	L'environnement technologique est décrit de manière claire . La description couvre les éléments essentiels , mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement technologique est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement technologique présente la plateforme d'exécution, la plateforme de développement, etc. à prendre en compte pour l'utilisation du TBG.
		1	2	3	4		
	L'environnement physique entourant l'utilisation du TBG est présenté	L'environnement physique est absent.	L'environnement physique est présenté sommairement et incomplet.	L'environnement physique est décrit de manière claire . La description couvre les éléments essentiels , mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement physique est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement physique présente le matériel, les outils, les appareils, l'emplacement, etc. à prendre en compte pour la conception du TBG.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
	L'environnement socio-organisationnel entourant l'utilisation du TBG est présenté.	L'environnement socio-organisationnel est absent .	L'environnement socio-organisationnel est présenté sommairement et incomplet .	L'environnement socio-organisationnel est décrit de manière claire. La description couvre les éléments essentiels, mais aucune analyse de ses caractéristiques et ses impacts n'a été approfondie.	L'environnement socio-organisationnel est décrit de façon claire, précise et complète . La description intègre une analyse approfondie de ses caractéristiques et ses impacts.		L'environnement socio-organisationnel présente la structure hiérarchique, le niveau de collaboration, les stratégies et objectifs en place, l'organisation du travail, etc. qui peuvent mener à des sources de résistance au changement potentielles quant à l'intégration d'un TBG.
		1	2	3	4		
	L'analyse de la tâche (TPI) est présentée	L'analyse de la tâche est manquante ou inadéquate pour identifier les préoccupations de gestion, les cibles/balises et les métriques potentielles.	L'analyse de la tâche comporte de nombreux éléments qui démontrent une incompréhension des préoccupations de gestion, des cibles/balises et métriques retenues.	L'analyse de la tâche comporte quelques éléments qui portent à confusion à l'égard des préoccupations de gestion, des cibles/balises et métriques retenues.	L'analyse de la tâche est présentée de manière claire pour identifier l'ensemble des préoccupations de gestion, les cibles/balises et les métriques retenues.		L'analyse de la tâche démontre bien le découpage entre les préoccupations de gestion (but et sous-buts), les cibles/balises ou objectifs à atteindre ainsi que la métrique retenue pour mesurer l'atteinte des objectifs.
		1	2	3	4		
	Propositions de métriques variées	Les préoccupations de gestion répertoriées sont incomplètes et une seule proposition métrique est présentée .	Un nombre insuffisant de préoccupations de gestion sont répertoriées et de propositions de métriques sont proposées.	La majorité des préoccupations de gestion sont répertoriées et un ensemble de métriques pertinentes est proposé , mais n'est ni diversité ni exhaustive.	Un nombre important de préoccupations de gestion sont répertoriées et pour chacune d'elle, un éventail diversifié de métriques est proposé pour mesurer l'atteinte des objectifs souhaités.		L'analyse de la tâche propose un ensemble de métriques variées (prospectives et rétrospectives, perception, compréhension et projection) en fonction des préoccupations identifiées.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
	Les fiches de métriques sont présentées en annexe.	Absence de fiches de métriques ou la très grande majorité est incomplète .	Plusieurs fiches de métriques (+ de 3) sont incomplètes .	Certaines fiches de métriques (1 ou 2) sont incomplètes .	Toutes les fiches de métriques proposées sont complètes .		Chaque métrique retenue dans l'analyse de la tâche a sa fiche de métrique complète sur une page (titre, description, justification, cibles/ balises, formule de calcul, source des données, informations supplémentaires.).
		1	2	3	4		
	Les fiches de métriques sont cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Établissement de liens avec l'analyse de la tâche difficile étant donné que des fiches sont absentes ou elles sont incohérentes avec l'analyse de la tâche.	Plusieurs fiches de métriques (+ de 3) ne sont pas cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Certaines fiches de métriques (1 ou 2) ne sont pas cohérentes avec l'analyse de la tâche.	Toutes les fiches de métriques sont parfaitement cohérentes avec l'analyse de la tâche.		Chaque fiche de métrique correspond à l'identification effectuée dans l'analyse de la tâche.
		1	2	3	4		
Conception du TBG	Les itérations présentées en annexe suivent une évolution.	Aucune itération n'est proposée, seulement la version finale produite dans le rapport client.	Les changements entre les itérations sont partiellement présentés.	Les changements entre les itérations sont présentés suffisamment et permet de comprendre l'évolution du prototype sans ambiguïté majeure.	Les changements entre les itérations sont clairement présentés et permet de comprendre l'évolution du prototype sans aucune ambiguïté.		Les modifications entre les itérations sont expliquées en annexe en se basant sur les tests d'utilisabilité. Seule la version finale est présentée dans la section principale du document.
		1	2	3	4		
	Les prototypes sont cohérents avec l'analyse de la tâche.	Il y a une faible correspondance entre les éléments du prototype et ceux de l'analyse de la tâche.	Il y a une correspondance partielle entre les éléments du prototype et ceux de l'analyse de la tâche.	Les prototypes montrent une correspondance adéquate avec les éléments de l'analyse de la tâche, sans incohérences majeures.	Il y a une correspondance parfaite ou presque entre les éléments du prototype et ceux de l'analyse de la tâche.		Les éléments du prototype (graphiques et textes) correspondent aux éléments de l'analyse de la tâche (préoccupations et métriques).
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
	Le profil des testeurs est présenté en annexe.	Absence de présentation et de justification pour l'ensemble des testeurs.	Le profil des testeurs est partiellement décrit ou la justification est partielle pour chacun d'entre eux.	Chaque testeur est décrit suffisamment (informations essentielles) et une justification claire pour le choix est fournie.	Chaque testeur est décrit avec précision et une justification claire et complète pour le choix de chacun d'entre eux est fournie.		Le profil de chacun des testeurs ayant participé à l'évaluation du prototype est présenté.
		1	2	3	4		
	Les questions pour les tests sont présentées en annexe.	La plupart des questions ne correspondent pas aux métriques ni aux préoccupations (but et sous-buts).	Il y a un nombre insuffisant de questions pour la plupart des métriques et des préoccupations (but et sous-buts).	Les questions couvrent la majorité des métriques et préoccupations (but et sous-buts), assurant une certaine cohérence avec l'analyse de la tâche.	Chaque métrique et chaque préoccupation est couverte par une question cohérente avec l'analyse de la tâche (but et sous-buts).		Les questions utilisées pour les tests d'utilisabilité sont présentées en annexe et sont cohérentes avec les préoccupations et métriques de l'analyse de la tâche.
		1	2	3	4		
	Les résultats des tests sont présentés en annexe.	Plusieurs résultats ou questions sont manquants .	Quelques résultats et/ou questions sont manquants .	Les résultats sont suffisamment complets , permettant une analyse assez fiable.	Chaque question est couverte par les 24 colonnes.		Les résultats sont présentés en annexe par itération, testeur, précision de la réponse et délai pour répondre (24 colonnes : 4 itérations, 3 testeurs, réponse et délai par testeur).
		1	2	3	4		
Résistances au changement	L'analyse du champ de forces est présentée.	L'analyse du champ de forces est manquante ou incomplète ne permettant pas de représenter la réalité organisationnelle.	Les éléments présentés représentent partiellement la réalité organisationnelle.	Certains éléments présentés (forces motrices et forces restrictives) portent à confusion ou leur quantification semble erronée.	Tous les éléments présentés sont clairs et quantifiés sur une échelle de Likert (forces motrices et forces restrictives).		L'analyse du champ de forces permet de présenter la réalité organisationnelle en présentant les forces motrices et les forces restrictives ayant un impact sur la réalisation du projet de TBG au sein de l'organisation.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
	Les résistances au changement sont identifiées.	Aucune source de résistance au changement n'est présentée.	Les sources de résistance au changement sont partiellement présentées.	Les principales sources de résistance au changement sont clairement présentées en lien avec l'analyse préalable.	L'ensemble des sources de résistance au changement sont clairement présentées.		Suivant la présentation du contexte organisationnel, de l'environnement socio-organisationnel et de l'analyse du champ de forces, les principales sources de résistance au changement sont présentées.
		1	2	3	4		
Plan d'implantation	Un plan d'action/communication est proposé et adresse les grandes étapes de réalisation du projet en fonction de la capacité organisationnelle.	Le plan est incomplet , les acteurs ne sont pas identifiés et l'implantation du TBG est difficilement atteignable.	Le plan laisse place à interprétation , l'échéancier proposé n'est pas réaliste et l'implantation du TBG est moyennement atteignable.	Le plan est clair , mais certaines étapes sont moins claires ou omises , ce qui a un impact sur le réalisme de l'implantation du TBG.	Le plan est clair et complet , suit une séquence logique permettant une implantation complète du TBG.		Une séquence optimale des actions à poursuivre au-delà de la remise du L3 est proposée pour répondre aux objectifs fixés, en estimant une perspective de temps et en identifiant les acteurs concernés pour chacune des actions.
	Les actions proposées au plan d'action/communication sont cohérentes avec l'analyse du champ de forces proposée.	Les actions proposées ne sont pas cohérentes avec l'analyse du champ de forces présentée.	Très peu d'actions proposées sont cohérentes avec l'analyse du champ de forces présentées.	La plupart des actions proposées sont cohérentes avec l'analyse du champ de forces présentée.	Toutes les actions proposées sont cohérentes avec l'analyse du champ de forces présentée.		Les actions proposées permettent de maximiser les forces motrices ou de réduire les forces restrictives identifiées dans l'analyse du champ de forces présentée.
		1	2	3	4		
Recommandations	Des recommandations sont émises pour favoriser l'implantation du TBG dans un contexte de changement organisationnel.	Les recommandations ne tiennent pas compte des deux disciplines et ne permettront pas à finaliser l'implantation d'un TBG.	Les recommandations sont incomplètes, ne couvrent pas les deux disciplines ou sont faiblement expliquées, ce qui rend difficile l'implantation d'un TBG.	Les recommandations proposées représentent les deux disciplines et sont expliquées partiellement afin de permettre l'implantation d'un TBG.	Les recommandations proposées représentent les deux disciplines et sont clairement expliquées afin de permettre l'implantation d'un TBG.		Six recommandations sont émises pour favoriser l'implantation du TBG. Au minimum deux par discipline ayant pour objectif la réussite du changement organisationnel dans un contexte de mesure de la performance.
		1	2	3	4		

Critères	Indicateurs	Insuffisant	Inférieur (Faible)	Conforme (Bien)	Supérieur (Excellent)	Points	Description
	La matrice « capacité de réalisation/impact » est présentée.	Absence de matrice « capacité de réalisation/impact ».	La matrice « capacité de réalisation/impact » est incomplète ou les recommandations ne sont pas bien positionnées.	La matrice positionne correctement la plupart des recommandations, avec au moins une dans le quadrant « capacité élevée/impact élevé ».	La matrice « capacité de réalisation/impact » positionne correctement chacune des recommandations émises et au moins une se retrouve dans le quadrant « capacité élevée/impact élevé ».		Les six recommandations sont positionnées sur une matrice « capacité de réalisation/impact » (faible ou élevé). Au moins une recommandation est située dans le quadrant « capacité de réalisation élevée et impact élevé ».
		1	2	3	4		
Qualité du document	Le rapport final est produit avec soin et professionnalisme.	La présentation générale du rapport final du contexte d'utilisation laisse à désirer .	Incohérence ou qualité médiocre dans la présentation de certains éléments du rapport final.	Le rapport final est présenté avec soin et professionnalisme . Les éléments essentiels sont présents et organisés correctement, sans incohérences majeures.	Le rapport final est présenté avec soin et professionnalisme, et respecte toutes les normes de présentation attendues.		Présentation claire, concise, mise en page professionnelle, sobre, respect des normes de présentation Slidedoc. Équilibre entre esthétique et contenu. Références à toutes les annexes.
		1	2	3	4		
	La qualité du français du document est élevée	Le document présente de nombreuses fautes (7 fautes et +).	Le document présente quelques fautes (4 à 6 fautes).	Le document présente très peu de fautes (1 à 3 fautes et moins).	Le document ne présente aucune faute.		Les fautes sont bien indiquées (endroit dans le document et page).
		1	2	3	4		